

OPTIMASI TEPUNG UBI UNGU (*IPOMOEA BATATAS L.*) TERIRADIASI GAMMA DOSIS 0-15 KGY SEBAGAI SUBSTITUEN GANDUM DALAM FORMULASI BISKUIT RANSUM TNI PROFORTIS-B

OPTIMIZATION OF GAMMA-IRRADIATED PURPLE SWEET POTATO FLOUR (*IPOMOEA BATATAS L.*) AT 0–15 KGY AS A WHEAT SUBSTITUTE IN THE FORMULATION OF TNI PROFORTIS-B RATION BISCUITS

Nayla Hilmyna¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: naylahilmyna73@gmail.com

ABSTRAK

OPTIMASI TEPUNG UBI UNGU (*IPOMOEA BATATAS L.*) TERIRADIASI GAMMA DOSIS 0-15 KGY SEBAGAI SUBSTITUEN GANDUM DALAM FORMULASI BISKUIT RANSUM TNI PROFORTIS-B. Peningkatan jumlah personel TNI menuntut ketersediaan ransum yang tidak hanya tahan lama, tapi juga bernilai gizi tinggi dan aman. Biskuit Profortis-B menjadi salah satu ransum andalan, namun bahan utamanya masih bergantung pada tepung gandum impor. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi lokal seperti ubi ungu (*Ipomoea batatas L.*) yang kaya antioksidan, namun belum dimanfaatkan optimal. Sayangnya, karakteristik tepung ubi ungu belum menyerupai gandum, terutama dari segi elastisitas dan kemampuan mengembang. Penelitian ini mengevaluasi pemanfaatan iradiasi gamma (0–15 kGy) untuk memodifikasi karakteristik tepung ubi ungu agar layak digunakan dalam biskuit Profortis-B. Pengujian dilakukan secara fisik dan kimia meliputi uji gluten, mikroba, dan baking. Hasil menunjukkan tepung ubi ungu tetap bebas gluten di semua dosis, sementara iradiasi mampu menurunkan jumlah mikroba secara signifikan. Daya kembang adonan menurun seiring peningkatan dosis, sehingga cocok sebagai substituen gandum untuk bahan baku biskuit Profortis-B. Dengan memadukan teknologi iradiasi dan bahan lokal, formulasi ini berpotensi mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menyediakan alternatif ransum steril dan tahan lama bagi TNI dan masyarakat dengan kebutuhan pangan bersyarat.

Kata kunci: Ubi Ungu, Iradiasi Gamma, Profortis-B, Biskuit

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF GAMMA-IRRADIATED PURPLE SWEET POTATO FLOUR (*IPOMOEA BATATAS L.*) AT 0–15 KGY AS A WHEAT SUBSTITUTE IN THE FORMULATION OF TNI PROFORTIS-B RATION BISCUITS. The increasing number of Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel demands a ration that is not only long-lasting but also nutritious and safe. Profortis-B biscuits are one of the mainstay rations, but their primary ingredient still relies on imported wheat flour. Meanwhile, Indonesia has underutilized local potential, such as purple sweet potatoes (*Ipomoea batatas L.*), which are rich in antioxidants. Unfortunately, the characteristics of purple sweet potato flour do not yet resemble wheat, particularly in terms of elasticity and rising ability. This study evaluates the use of gamma irradiation (0–15 kGy) to modify the properties of purple sweet potato flour so it can be used in Profortis-B biscuits. Physical and chemical tests were conducted, including gluten, microbial, and baking analysis. Results showed that the flour remained gluten-free at all irradiation doses, while microbial counts decreased significantly. The rising ability of the dough declined with higher doses, making it more suitable as a wheat substitute for Profortis-B biscuit formulation. By combining irradiation technology with local ingredients, this formulation has the potential to support national food security and provide a sterile, long-shelf-life ration alternative for both TNI personnel and the general public with special dietary needs.

Keywords: Purple Sweet Potato, Gamma Irradiation, Profortis-B, Biscuit

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Di kutip dari data IISS, di tunjukan bahwa adanya peningkatan jumlah personel TNI dalam setahun terakhir. Pada 2022, TNI aktif berjumlah 395.500 orang. Jumlahnya meningkat pada 2023, menjadi 404.500 orang [4]. Langkah ini diambil sebagai bagian dari respons strategis terhadap perubahan lanskap global yang semakin

dinamis dan kompleks. Ancaman tidak lagi bersifat konvensional, tetapi melebar ke ranah non-tradisional seperti ancaman biologis, cyber war, bahkan krisis pangan yang bisa berdampak luas pada stabilitas negara. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan sistem logistik militer yang adaptif, termasuk di dalamnya ransum atau makanan lapangan menjadi sangat vital.

Ransum TNI dirancang tidak sekadar sebagai penopang energi prajurit di lapangan, tetapi juga sebagai bagian dari kesiapsiagaan jangka panjang. Produk ransum harus mampu bertahan dalam berbagai kondisi medan, tidak mudah rusak tanpa harus bergantung pada sistem pendingin, serta tetap menjaga nilai gizi dan keamanan pangan. Tantangan ini mendorong perlunya inovasi dalam pengembangan bahan baku ransum yang lebih fungsional dan tahan lama. Salah satu produk ransum yang praktis dan bergizi adalah Biskuit Profortis- B. Biskuit ini umumnya terbuat dari multigrain, buah-buahan dan gandum. Namun, tingginya impor gandum di Indonesia menjadi salah satu permasalahan besar yang berdampak pada ketergantungan terhadap bahan baku pangan dari luar negeri. Badan Perencanaan Statistik (BPS) (2023) mencatat nilai impor gandum dan meslin Indonesia mencapai US\$3,66 miliar [5]. Volume impornya mencapai 10,58 ribu ton, yang merupakan peningkatan sebesar 14,90% dari tahun sebelumnya (2022) yang mencapai 9,46 juta ton [6]. Salah satu kendala utama dari tepung ubi ungu adalah karakternya yang belum menyerupai tepung terigu, terutama dari segi elastisitas, kemampuan mengembang, serta daya ikat terhadap gluten. Hal ini membuatnya sulit digunakan dalam pembuatan makanan berbasis adonan seperti biskuit atau roti. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan teknologi untuk memodifikasi karakteristiknya

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dari sisi bahan pangan lokal yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Salah satunya adalah ubi ungu (*Ipomoea batatas L.*), komoditas lokal yang dikenal memiliki kandungan karbohidrat kompleks, pati resisten, serta senyawa antosianin yang tinggi. Zat ini bersifat antioksidan dan telah banyak dikaitkan dengan manfaat kesehatan, mulai dari menjaga kestabilan gula darah hingga memperkuat daya tahan tubuh. Sayangnya, nilai jual ubi ungu masih tergolong rendah dan persepsi pasar terhadap komoditas ini belum cukup kuat untuk mendorong budidaya dalam skala luas. Petani cenderung memilih tanaman lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi. [18]

Iradiasi gamma hadir sebagai salah satu solusi alternatif yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya simpan produk pangan tanpa harus mengandalkan suhu tinggi. Teknik ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sterilisasi bumbu, pengolahan herbal, hingga perpanjangan umur simpan buah-buahan [21]. Pada tingkat molekuler, iradiasi bekerja dengan memutus ikatan kimia yang menyebabkan degradasi struktur tertentu seperti menurunkan persentase mikroorganisme, dan menjaga kestabilan produk pangan dalam jangka waktu lebih lama [10]. Tidak hanya itu, pangan yang telah melalui proses iradiasi terbukti aman. Penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan yang sesuai standar, pangan yang diiradiasi tidak mengandung risiko mikrobiologis maupun toksik [22]. Oleh karena itu, iradiasi menjadi salah satu alternatif pengawetan makanan yang layak dipertimbangkan.

Melalui pendekatan ini, tepung ubi ungu yang telah diiradiasi diharapkan dapat memiliki karakteristik yang lebih mendekati tepung gandum, baik dari segi struktur, tekstur, maupun daya tahan mikrobiologis. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengevaluasi potensi penggunaan tepung ubi ungu iradiasi dosis 0–15 kGy sebagai bahan dasar pembuatan biskuit ransum TNI yaitu Profortis-B. Beberapa parameter yang diamati meliputi cemaran mikroba, ketiadaan gluten, serta kemampuan tepung dalam mengembang saat proses baking untuk penentuan kecocokan implementasi jenis pangan dari tepung. Pemanfaatan iradiasi sinar gamma telah dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroba atau menghilangkan mikroba patogen, serta memperpanjang masa simpan bahan pangan, baik dalam bentuk segar, kering, maupun olahan [2]. Radiasi yang mengenai bahan pangan dapat menyebabkan eksitasi dan ionisasi, yang mengganggu ikatan kimia dalam DNA serta menghambat proses sintesis DNA pada mikroorganisme. Hal ini berkontribusi dalam menghentikan pertumbuhan bakteri patogen, membasmi serangga perusak, dan memperpanjang masa simpan produk pangan.

Formulasi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan biskuit Profortis-B yang tidak hanya tahan lama, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengangkat potensi pangan lokal sebagai substitusi bahan impor.

METODOLOGI

Tepung ubi ungu dibuat dengan bahan utama berupa ubi ungu. Alat yang digunakan diantaranya oven, blender/ chopper, neraca analitik, screening, naman, pisau, spatula, hotplate. Pembuatan tepung ubi ungu dilakukan dengan mengidentifikasi bahan baku ubi ungu yang selanjutnya dilakukan pengecilan ukuran dengan dipotong menjadi 2-4 bagian untuk memudahkan penggilingan. Setelah ubi ungu digiling menggunakan chopper, selanjutnya dilakukan pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 100 °C. Ubi yang sudah di oven, dihancurkan

menggunakan blender untuk mendapatkan tepung yang halus. Selanjutnya dilakukan pengayakan tepung ubi ungu dengan screening 100 mesh untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Selanjutnya tepung ubi ungu diiradiasi dengan dosis 0; 5; 10; 15 kGy. Selanjutnya tepung ubi ungu yang telah diiradiasi dilakukan pengujian secara fisik maupun kimia. Beberapa uji yang dilakukan meliputi uji gluten, uji mikroba, dan uji baking.

Gambar 1. Proses Pembuatan Tepung Ubi Ungu

Uji Baking

Pada penelitian ini, analisis atau uji kualitatif dilakukan melalui uji baking untuk mendapatkan kesimpulan terhadap jenis pangan yang cocok untuk implementasi tepung yang di amati secara keseluruhan melalui visual dan tekstur. Langkah pertama adalah melakukan persiapan bahan. Bahan-bahan seperti margarin, tepung gluten, tepung ubi, gula, ragi, dan telur disiapkan sesuai takaran yang dibutuhkan. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik, misalnya ragi yang masih aktif, telur yang segar, tepung yang kering, dan margarin bebas dari kontaminasi. Setelah itu, lanjutkan dengan persiapan alat. Alat-alat yang diperlukan meliputi gelas beaker untuk menakar bahan, spatula laboratorium untuk mengaduk, serta peralatan lain seperti timbangan, termometer, dan alat pengaduk. Semua peralatan harus dalam keadaan bersih untuk menghindari kontaminasi yang dapat memengaruhi hasil percobaan.

Langkah berikutnya adalah pembuatan adonan. Tepung gluten dan tepung ubi diayak terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gumpalan dan agar kedua jenis tepung tercampur rata. Kemudian, campurkan tepung yang sudah diayak dengan gula dan ragi dalam gelas beaker atau wadah besar, lalu aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya, lelehkan margarin dengan api kecil atau microwave hingga cair, namun tidak terlalu panas. Setelah sedikit mendingin, margarin cair tersebut akan digunakan dalam adonan. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam campuran bahan kering, lalu aduk hingga rata. Tambahkan margarin cair sedikit demi sedikit, aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Tambahkan air secukupnya untuk mendapatkan konsistensi adonan yang pas, yaitu tidak terlalu kering atau basah, dan uleni adonan hingga elastis serta tidak lengket. Jika menggunakan ragi, proses fermentasi dilakukan dengan mendinginkan adonan selama 1-2 jam di tempat hangat. Adonan ditutup dengan kain bersih agar tidak kering. Setelah fermentasi selesai, adonan biasanya akan mengembang hingga dua kali lipat dari ukuran awal.

Terakhir, proses pemanggangan dimulai dengan memanaskan oven pada suhu 180°C–200°C, menyesuaikan dengan jenis produk yang akan dibuat. Setelah fermentasi selesai, bentuk adonan sesuai keinginan, seperti roti atau kue, dan letakkan di loyang yang sudah diolesi margarin atau dialasi kertas roti. Panggang adonan dalam oven selama 20–30 menit atau hingga permukaannya berwarna kecokelatan dan matang. Setelah selesai, keluarkan produk dari oven dan biarkan sedikit dingin sebelum memeriksa hasil akhir, seperti ketinggian mengembang, menggunakan penggaris (opsional) [15].

Pengamatan difokuskan pada kemampuan adonan untuk mengembang serta tekstur dan warna hasil akhir biskuit. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tepung ubi ungu iradiasi dapat digunakan sebagai bahan dasar makanan kering tanpa tambahan tepung terigu.

Uji Gluten

Pengujian gluten memakai tepung ubi ungu, air/aquadest, dan NaCl 0,1 N. Menimbang sampel seberat 10 gram yang dicampurkan sedikit demi sedikit dengan NaCl 0,1 N sampai adonan kalis. Adonan direndam kedalam air selama 2 jam, kemudian adonan dibersihkan dengan air mengalir sampai air bilasan tidak keruh. Keringkan gluten dengan kertas saring yang telah ditimbang dan timbang berat gluten, keringkan sampel kedalam oven selama 30 menit pada suhu 170°C. Sampel dikeluarkan dari oven dan dimasukkan kedalam desikator, sampel yang telah dingin dihitung kadar dry dan wet gluten [24].

Gambar 2. Proses Pengujian Gluten pada Tepung Ubi Ungu Iradiasi dengan Dosis 0-15 kGy

Uji Mikroba

Proses dimulai dengan sterilisasi alat. Cawan petri dicuci bersih, dikeringkan, dan empat cawan petri dibungkus dengan satu lembar kertas sesuai ukuran yang telah ditentukan (A). Pipet dibungkus dengan kertas lain (B), sementara botol untuk sampel yang sudah dicuci disemprot menggunakan alkohol 70% (C). Alat yang telah dibungkus (A dan B) kemudian disterilisasi dalam oven pada suhu 170 °C selama 2 jam, sedangkan botol sampel (C) disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 °C selama 30 menit. Setelah sterilisasi, semua alat disimpan di tempat tertutup, dan alat lainnya juga disterilkan menggunakan autoclave untuk memastikan. Untuk pembuatan pengencer Buffered Peptone Water (BPW), sebanyak 25,5 g BPW dilarutkan dalam 1 L air suling, dan pH larutan diatur pada 7,0 sebelum dimasukkan ke dalam botol 1 L. Larutan ini disterilisasi pada suhu 121 °C selama 20 menit. Setelah sterilisasi, sebagian larutan pengencer dipindahkan ke beberapa tabung reaksi steril, dengan setiap tabung diisi sebanyak 9 mL larutan.

Gambar 3. Proses Pengujian Mikroba pada Tepung Ubi Ungu Iradiasi dengan Dosis 0-15 kGy

Selanjutnya, pembuatan media Plate Count Agar (PCA) dilakukan dengan melarutkan 23,5 g PCA dalam 1 L air suling, diikuti dengan penyesuaian pH hingga 7,0. Larutan ini kemudian dimasukkan ke dalam botol berkapasitas 1 L dan disterilisasi pada suhu 121 °C selama 20 menit. Pada tahap persiapan sampel hingga analisis hasil, sebanyak 10 g sampel dimasukkan ke dalam botol steril yang berisi 90 mL larutan pengencer untuk mendapatkan pengenceran 1:10. Pengenceran selanjutnya dilakukan dengan menambahkan 1 mL larutan pengencer ke tabung reaksi steril berisi 9 mL larutan, sesuai tingkat pengenceran yang dibutuhkan. Untuk pengenceran 10^{-1} dan 10^{-2} , masing-masing 1 mL larutan dipipet secara duplo ke dalam cawan petri steril. Selanjutnya, media PCA yang telah dicairkan pada suhu $(45 \pm 1) ^\circ\text{C}$ ditambahkan sebanyak 12–15 mL ke setiap cawan petri, lalu digoyangkan perlahan agar campuran homogen. Setelah membeku, cawan petri disusun dengan posisi terbalik dan diinkubasi pada suhu 30 °C selama 48 jam. Setelah inkubasi selesai, jumlah koloni yang tumbuh dihitung pada setiap cawan petri yang mengandung 25–250 koloni [23].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Gluten

Tabel 1. Hasil Pengujian Gluten terhadap Ubi Ungu dengan Iradiasi Dosis 0-15 kGy

Tepung Ubi Ungu dengan Iradiasi Dosis (kGy)	Hasil (gram)
0	
5	0
10	
15	

Kadar gluten merupakan hal penting yang perlu dianalisis dalam pembuatan berbagai jenis makanan berbahan dasar tepung terigu. Analisis ini berkaitan langsung dengan kualitas produk yang dihasilkan. Melalui pengujian kadar gluten, dapat dipastikan apakah tepung yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan atau tidak. Hasil pada tabel 1 di dapatkan melalui perhitungan dry dan wet gluten.

Wet Gluten

$$WG = \frac{\text{berat gluten basah}}{\text{berat sampel tepung}} \times 100\% \quad (1)$$

Dry Gluten

$$DG = \frac{((\text{Berat kertas saring+gluten})-\text{Berat kertas saring})}{\text{berat sampel tepung}} \times 100\% \quad (2)$$

Tepung ubi ungu diketahui tidak mengandung gluten, yaitu suatu protein yang umumnya ditemukan dalam tepung terigu. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian tersebut juga memanfaatkan pendekatan eksperimen di laboratorium untuk memastikan bahwa tepung ubi ungu benar-benar bebas dari gluten, sehingga dapat menjadi alternatif bagi orang-orang yang membutuhkan bahan makanan bebas gluten [8]. Dari tabel 1 menyatakan bahwa tepung ubi ungu tidak memiliki gluten.

Uji Mikroba

Tabel 2. Hasil Pengujian Mikroba terhadap Ubi Ungu dengan Iradiasi Dosis 0-15 kGy

Tepung Ubi Ungu dengan Iradiasi Dosis (kGy)	Hasil Pengenceran 10^1	Hasil Pengenceran 10^2	Jumlah Koloni (N) koloni / g
0	240	156	4356
5	220	152	4092
10	68	23	1001
15	59	22	891

Hasil pengujian menunjukkan bahwa cemaran mikroba pada tepung ubi ungu masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh SNI. Sampel tanpa perlakuan radiasi (0 kGy) memiliki jumlah koloni tertinggi, yaitu 4356 koloni/gram. Namun, nilai ini masih jauh di bawah batas 1×10^6 koloni/gram. Dengan peningkatan dosis radiasi (5 kGy, 10 kGy, dan 15 kGy) jumlah koloni mikroba mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan radiasi efektif dalam mengurangi cemaran mikroba pada tepung ubi ungu.

Berdasarkan hasil pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa tepung ubi ungu yang diuji telah memenuhi persyaratan mikrobiologi sesuai SNI 01-3751-2009. Jumlah koloni mikroba yang rendah menunjukkan bahwa produk ini memiliki kualitas mikrobiologi yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Penurunan jumlah koloni akibat radiasi juga membuktikan efektivitas metode ini dalam meningkatkan keamanan pangan. Berdasarkan hasil uji cemaran mikroba pada tepung ubi ungu yang dibandingkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 13 Tahun 2019 tentang "Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan", khususnya untuk kategori "sereal untuk sarapan (tanpa susu dan dengan susu)," diperoleh hasil sebagai berikut. Pada perlakuan tanpa radiasi (0 kGy) dan dengan radiasi 5 kGy, jumlah koloni mikroba masing-masing adalah 4356 koloni/g dan 4092 koloni/g. Nilai ini melebihi batas maksimal mikroba ($M = 10^4$ koloni/g), sehingga tepung ubi ungu dalam kondisi ini tidak memenuhi standar keamanan pangan untuk kategori tersebut [26].

Pada perlakuan radiasi 10 kGy, jumlah koloni mikroba adalah 1001 koloni/g. Meski nilai ini berada di atas batas mikroba yang dapat diterima ($m = 10^3$ koloni/g), jumlah tersebut masih berada di bawah batas maksimal ($M = 10^4$ koloni/g). Dengan mempertimbangkan parameter $c = 2$, tepung dapat diterima jika tidak lebih dari dua dari lima sampel menunjukkan hasil serupa, sehingga masih memungkinkan untuk memenuhi standar.

Selanjutnya, pada perlakuan radiasi 15 kGy jumlah koloni mikroba masing-masing sebesar 891 koloni/g yang keduanya berada di bawah batas m . Hal ini menunjukkan bahwa cemaran mikroba telah memenuhi syarat keamanan pangan sesuai regulasi. Dengan demikian, tepung ubi ungu yang menerima perlakuan radiasi 15 kGy atau lebih telah diproses sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik.

Tepung ubi ungu yang telah memenuhi standar keamanan pangan melalui perlakuan radiasi gamma pada dosis 15 kGy sangat cocok digunakan dalam kategori pangan. Rendahnya jumlah mikroba juga menunjukkan potensi penggunaannya dalam berbagai produk olahan lainnya, seperti bahan baku untuk roti, kue, atau makanan ringan. Proses iradiasi terbukti efektif sebagai metode pengawetan tambahan untuk meningkatkan daya simpan, mengurangi risiko kontaminasi mikroba, dan menjaga keamanan pangan.

Dengan demikian, perlakuan radiasi gamma pada dosis 15 kGy atau lebih menjadikan tepung ubi ungu aman untuk digunakan sebagai bahan baku makanan olahan. Ini menunjukkan bahwa tepung ubi ungu yang diproses dengan baik dapat memenuhi standar keamanan pangan nasional dan memberikan manfaat luas dalam industri pangan olahan.

Uji Baking

Di tengah meningkatnya gaya hidup sehat, banyak orang yang mencari alternatif pangan yang mendukung diet rendah kalori namun tetap kaya akan nutrisi. Umumnya, orang-orang memilih gandum sebagai alternatif nasi, namun di sisi lain, Ubi jalar ungu (*Ipomoea batatas*) menjadi pilihan menarik karena kandungan patinya, yaitu pati resisten. Pati resisten ini dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan memberikan rasa kenyang lebih lama, yang sangat mendukung bagi mereka yang sedang berusaha menurunkan atau menjaga berat badan [14]. Selain itu, ubi jalar ungu juga mengandung antosianin, senyawa antioksidan yang berperan dalam melawan peradangan dan menjaga kesehatan metabolik tubuh sehingga bisa jadi komponen yang ideal dalam diet untuk mendukung kesehatan jangka panjang [19].

Namun, ubi ungu yang memiliki kandungan yang berbeda dengan gandum membuat ubi ungu sulit di jadikan menu yang beragam, ini tentunya menjadi hambatan bagi orang-orang yang sedang menjalani program diet karena akan cenderung jenuh. Oleh karena itu, pada percobaan ini, dilakukan iradiasi terhadap tepung ubi ungu agar memiliki karakteristik seperti atau mendekati gandum (oat) sehingga diharapkan dapat mengembang dengan bagus namun masih memiliki kandungan gizi yang bagus pula serta cocok sebagai substituen untuk bahan baku biskuit Profortis-B.

Gambar 4. Biskuit Ransum TNI Profortis-B

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan tepung ubi ungu untuk di radiasi agar terjadi perubahan pada karakteristik sifat kimia maupun fisiknya. Tahapan awal dalam pembuatan tepung ini dimulai dengan identifikasi ubi ungu yang berkualitas. Ubi jalar ungu yang dipilih harus memenuhi persyaratan fisik tertentu, seperti warna yang pekat, tekstur yang bagus, dan kondisi yang segar tanpa cacat. Penyortiran bahan baku ini penting untuk memastikan hasil akhir tepung memiliki kualitas yang optimal dalam hal warna, rasa, serta kandungan gizi yang tetap terjaga. Ubi yang tidak memenuhi standar biasanya akan berpengaruh pada rasa dan warna tepung, yang bisa mengurangi kualitas produk akhir. Setelah proses pemilihan, ubi jalar ungu dicuci untuk menghilangkan tanah, kotoran, dan getah yang menempel. Pencucian dilakukan dengan air mengalir agar proses ini benar-benar bersih sehingga tahap pengolahan berikutnya dapat berjalan lebih lancar dan aman.

Proses berikutnya adalah pemotongan ubi jalar ungu yang sudah bersih. Pemotongan ini dilakukan agar proses pengeringan lebih efektif dan efisien. Pada proses ini kulit tidak di kupas karena kulit ubi ungu memiliki kandungan serat dan antioksidan yang baik. Ukuran potongan ubi diperkecil menjadi dua hingga empat bagian. Selanjutnya, ubi dipotong tipis dengan ketebalan sekitar 0,2 hingga 0,3 cm. Pemotongan tipis ini memungkinkan ubi lebih cepat kering dan memastikan bahwa pengeringan dapat dilakukan secara merata. Ketebalan yang konsisten akan membantu dalam proses penggilingan agar di hasilkan partikel tepung yang seragam. Ubi jalar yang telah dipotong tipis ini kemudian di keringkan.

Pengeringan merupakan salah satu langkah krusial dalam pembuatan tepung. Ubi jalar ungu yang telah diiris tipis kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100°C selama kurang lebih 4 jam. Selain menggunakan oven, pengeringan juga dapat di lakukan dengan menggunakan sinar matahari dan umumnya berlangsung 2-3 hari sampai kering. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam ubi, sehingga memperpanjang masa simpan tepung. Dan memudahkan penggilingan dengan hasil akhir tepung kering. Suhu 100°C dipilih dengan pertimbangan nutrisi agar tidak rusak akibat overheating. Pengeringan yang optimal tentunya akan menghasilkan

tepung dengan kualitas yang lebih bagus, karena tepung yang terlalu lembab akan rentan basi akibat memicu pertumbuhan mikroorganisme.

Setelah proses pengeringan selesai, ubi jalar ungu yang telah kering kemudian digiling menggunakan blender hingga halus. Tahap penggilingan ini bertujuan untuk memecah potongan-potongan ubi menjadi partikel-partikel kecil sehingga menghasilkan tepung yang halus dan mudah diolah. Setelah digiling, tepung ubi jalar ungu disaring menggunakan ayakan 100 mesh untuk memastikan partikel-partikel yang dihasilkan halus dan seragam. Jika ada tepung yang tidak lolos ayakan, maka dilakukan penghalusan dengan mortar dan di ulangi hingga gramasi tepung cukup untuk membuat sampel pengujian.

Selanjutnya, tepung ubi jalar ungu yang telah diayak halus ini melewati tahap iradiasi. Proses iradiasi dilakukan untuk memastikan tepung tetap stabil dan aman selama masa penyimpanan serta merubah karakteristik tepung secara fisik maupun kimia. Iradiasi dilakukan dengan dosis sebesar 5, 10, dan 15 kGy, Dosis iradiasi sangat berperan dalam menjaga kualitas nutrisi dan warna tepung, sehingga hasil akhir tetap optimal tanpa adanya perubahan fisik yang signifikan pada tepung.

Setelah proses iradiasi selesai, tepung ubi jalar ungu ini diuji melalui proses baking untuk mengetahui kemampuan tepung untuk mengembang. Uji baking ini penting untuk menilai apakah tepung ubi jalar ungu dapat menggantikan tepung gandum dalam produk roti bagi orang-orang yang menjalani program diet atau hidup sehat. Pada tahap ini, bahan yang diperlukan dalam uji baking antara lain 0,5 gram gula pasir, 2 gram margarin, 7-10 ml air, dan 0,5 gram ragi kering. Bahan-bahan ini dicampur dengan 15 gram tepung ubi ungu hasil iradiasi untuk melihat kemampuan tepung dalam mengembangkan adonan.

Gambar 5. Proses Pembuatan Produk Pangan dengan Tepung Ubi Ungu Iradiasi Dosis 0-15 kGy

Dilakukan 2 variasi sampel dengan 4 variasi dosis untuk masing-masing. Sampel tepung ubi murni dan sampel tepung ubi yang ditambahkan tepung wheat gluten, Dilakukan pengujian variasi ini untuk membuktikan bahwa tepung ubi memiliki tingkat gluten lebih rendah di dibandingkan tepung gandum, dan tentunya, sebagai lanjutan pengujian gluten yang di lakukan sebelumnya. Untuk tepung mix antara tepung ubi ungu dan wheat gluten takaran dibuat 1:1. Setelah tepung disiapkan, ragi kering diaktifkan dengan cara mencampurnya dengan air hangat dan sedikit gula. Campuran ini didiamkan selama 5 hingga 10 menit untuk memastikan bahwa ragi aktif dan dapat bekerja dengan optimal. Aktivasi ragi ini penting karena ragi merupakan agen pengembang yang bekerja dengan menghasilkan gas karbon dioksida, yang membantu dalam proses pengembangan adonan.

Setelah ragi aktif, tepung ubi ungu dicampur dengan ragi yang telah diaktifkan, air, dan gula, kemudian diuleni hingga kalis. Adonan kemudian didiamkan selama sekitar 45 menit untuk memungkinkan ragi bekerja dan menghasilkan gas yang akan membuat adonan mengembang. Proses fermentasi ini merupakan langkah penting karena di sini kemampuan tepung dalam mengembang dapat di amati secara langsung. Setelah proses fermentasi awal selesai, mentega ditambahkan ke dalam adonan untuk meningkatkan kelembutan dan tekstur. Adonan kemudian diuleni kembali hingga halus dan didiamkan lagi selama 15 menit agar mentega dapat tercampur merata.

Adonan yang sudah siap, lebih dulu di ukur dengan penggaris dan diseragamkan ukurannya setinggi 2 centimeter (cm) kemudian dipanggang dalam oven pada suhu 120°C selama 30 menit. Proses pemanggangan ini bertujuan untuk membantu pengokohan adonan yang telah mengembang. Setelah proses pemanggangan selesai, dilakukan pengukuran kualitatif untuk menilai kemampuan tepung dalam mengembang.

Tabel 3. Hasil Pengujian Baking terhadap Ubi Ungu dengan Iradiasi Dosis 0-15 kGy (Campuran)

Tepung Ubi Ungu dengan Iradiasi Dosis (kGy)	Sebelum (Cm)	Sesudah (Cm)
0	2	6,0

5	2	5,1
10	2	5,0
15	2	4,6

Gambar 6. Hasil Baking Produk Tepung Ubi Ungu Iradiasi campuran

Tabel 4. Hasil Pengujian Baking terhadap Ubi Ungu dengan Iradiasi Dosis 0-15 kGy (Murni)

Tepung Ubi Ungu dengan Iradiasi Dosis (kGy)	Sebelum (Cm)	Sesudah (Cm)
0	2	3,0
5	2	3,0
10	2	2,9
15	2	2,7

Gambar 7. Hasil Baking Produk Tepung Ubi Ungu Iradiasi Murni

Pada tabel 3 dan 4 disajikan perbandingan ketinggian dari kedua variasi adonan setelah dan sebelum dilakukan proses pengovenan. Perbedaan ketinggian keduanya terlihat cukup signifikan seperti pada gambar 6 dan 7. Pada tepung mix atau campuran, dapat mengembang lebih baik di bandingkan tepung murni ubi ungu. Hasil uji baking menunjukkan bahwa dosis iradiasi berbanding terbalik dengan persentase protein dalam tepung ubi. Kerusakan Protein yang di akibatkan oleh Radiasi menyebabkan Tepung bersifat gluten free. Semakin tinggi dosis radiasi, semakin rendah kadar gluten/proteinnya [12]. Tepung campuran dapat mengembang hingga 3 kali lipat dikarenakan adanya kandungan gluten tinggi yang dapat membentuk jaringan penahan karbon dioksida yang dihasilkan dari ragi [25]. Sedangkan, pada tepung ubi ungu murninya sejatinya memiliki kandungan gluten yang rendah akan semakin sulit mengembang ketika di iradiasi dengan dosis tinggi, karena tidak memiliki elastisitas dan kekuatan struktur yang baik.

Hubungan antar parameter hasil pengujian menunjukkan bahwa iradiasi gamma memberikan efek signifikan terhadap karakteristik tepung ubi ungu. Penurunan jumlah mikroba seiring meningkatnya dosis iradiasi menunjukkan efektivitas metode ini dalam memastikan keamanan pangan dan memperpanjang masa simpan. Selain itu, kandungan gluten yang tetap tidak terdeteksi pada semua dosis iradiasi menegaskan potensi tepung ini untuk kebutuhan diet khusus, meskipun efek iradiasi juga menurunkan kemampuan tepung untuk mengembang. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bagaimana iradiasi gamma dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan karakteristik fisik dan kimia tepung ubi ungu sesuai kebutuhan, terutama dalam pengembangan produk makanan kering yang bernilai tinggi dan aman dikonsumsi.

Sehingga aplikasi tepung iradiasi cocok untuk pembuatan makanan yang renyah atau kering. Karena proteinnya yang rendah, tepung iradiasi ubi ungu cocok untuk membuat olahan yang membutuhkan tekstur lembut dan tidak elastis. Contohnya adalah Kue kering sehingga implementasi tepung ubi ungu untuk biskuit pada ransum TNI yaitu Profortis-B sangat cocok . Selain itu, dosis iradiasi yang di berikan terhadap Tepung ubi ungu dapat

membunuh mikroorganisme secara signifikan sehingga kesterilannya sangat terjaga dan dapat disimpan dalam waktu lama. Hal ini tentunya merupakan inovasi yang baik untuk individu yang butuh makanan dengan kesterilan tinggi dan dapat menjadi cadangan yang efisien untuk anggota militer ataupun masyarakat biasa jika menghadapi krisis atau ancaman pangan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa iradiasi gamma secara signifikan memengaruhi sifat fisik dan kimia tepung ubi ungu. Dosis iradiasi yang diterapkan berhasil menurunkan jumlah mikroorganisme dari 4356 koloni/gram pada dosis 0 kGy menjadi hanya 891 koloni/gram pada dosis 15 kGy. Penurunan ini menunjukkan bahwa iradiasi sangat efektif dalam meningkatkan kualitas mikrobiologi tepung hingga memenuhi standar keamanan pangan. Pada dosis 15 kGy jumlah mikroorganisme berada di bawah batas maksimal 1000 koloni/gram sesuai regulasi dan berpotensi menjadi alternatif pangan steril. Dalam pengujian lanjutan uji gluten, tepung ubi ungu terbukti bebas gluten pada seluruh dosis iradiasi. Dosis iradiasi yang berbanding terbalik dengan kadar gluten diperkuat pada hasil uji baking yang memberikan hasil visual perbedaan ketinggian antara tepung murni ubi ungu iradiasi dan tepung ubi ungu iradiasi mix gluten. Tepung ubi ungu murni bebas gluten hanya mampu mengembang menjadi 3cm dari ketinggian awal adonan 2 cm. Sebaliknya, campuran tepung ubi ungu dengan tepung gandum gluten menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan tinggi adonan mencapai 6,0 cm pada dosis 0 kGy dan 4,6 cm pada dosis 15 kGy.

Hasil ini menunjukkan bahwa iradiasi tepung ubi ungu lebih cocok untuk produk biskuit pada ransum TNI karena rendahnya kadar protein dan gluten. Penemuan ini mendukung pengembangan tepung ubi ungu sebagai bahan pangan lokal yang bernilai ekonomi tinggi yang tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada impor gandum melalui inovasi pergantian bahan baku, tetapi juga mendukung potensi ubi ungu menjadi pangan steril untuk konsumen dalam masalah kesehatan dan gluten intolerant. Tentunya, peningkatan potensi nilai jual ubi ungu akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani lokal jika direalisasikan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah ilmiah populer ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga atas dukungan dan doanya yang tak henti-henti. Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Deni Swantomo, M.Eng., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan arahnya selama proses penulisan. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada para peneliti sebelumnya yang menjadi referensi, serta petugas Layanan Perpustakaan yang telah membantu dalam proses pengecekan plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. A. Maghfira and N. D. Putriningtyas, "Analisis Kandungan Gluten dan Serat pada Churros Kombinasi Tepung Ubi Ungu dan Tepung Beras sebagai Alternatif Camilan Bebas Gluten," *Jurnal Kesehatan*, vol. 15, no. 2, pp. 206–213, 2022. doi: 10.23917/jk.v15i2.19843.
- [2] A. A. Panou, I. K. Karabagias, and K. A. Riganakos, "Efek Iradiasi Gamma terhadap Karakteristik Sensori, Parameter Fisikokimia, dan Masa Simpan Stroberi yang Disimpan dalam Pendinginan," *Jurnal Internasional Ilmu Buah*, vol. 20, no. 2, pp. 191–206, 2019. Available: <https://doi.org/10.1080/15538362.2019.1608890>
- [3] A. Atrous, N. Benbettaieb, M. Chouaibi, H. Attia, and D. Ghorbel, "Perubahan pada pati gandum dan kentang yang disebabkan oleh iradiasi gamma: Studi makro dan mikroskopis komparatif," *Jurnal Internasional Sifat Pangan*, vol. 20, no. 7, pp. 1532–1546, 2016. Available: <https://doi.org/10.1080/10942912.2016.1213740>
- [4] A. Ayuningtyas, "Masuk 79 Tahun, Simak Data Terbaru Jumlah Personel dan Anggaran TNI," *GoodStats*, 2024. Available: <https://goodstats.id/article/masuk-79-tahun-ini-jumlah-personel-dan-anggaran-tni-TGvWs>
- [5] A. M. Ramadhan, "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Pulau Sumatera," *J. Penelit. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 1, no. 2, p. 2, 2023. Available: <https://databoks.katadata.co.id/>
- [6] B. P.I.c, "bp Statistical Review of World Energy," London, 2022. Available: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf>

- [7] D. Belitz and W. Grosch, *Food Chemistry*, 2nd ed. Berlin: Springer Verlag, 1987, p. 41. . Available: <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=3168818>
- [8] E. Eugene and T. A. Asmoro, "Pembuatan Pizza Bebas Gluten Berbahan Dasar Tepung Ubi Ungu dan Tepung Mocaf," *Eligible: Journal of Social Sciences*, vol. 1, no. 2, pp. 125–137, 2022.
- [9] H. Diehl, *Safety of Irradiated Foods*, 2nd ed., 1995. . Available: <https://doi.org/10.1201/9781482273168>
- [10] H. Husniati, et al., "The Application of Encapsulated Gluten on Tapioca Wet Noodle Making Processing," *Biopropal Industri*, vol. 6, no. 1, 2015. Available: 10.36974/jbi.v6i1.831
- [11] K. Chung and Q. Liu, "Molecular structure and physicochemical properties of potato and bean starches as affected by gamma-irradiation," *Int. J. Biol. Macromol.*, 2010. Available: 10.1016/j.ijbiomac.2010.04.019
- [12] K. L. Shelley and E. F. Garman, "Quantifying and comparing radiation damage in the Protein Data Bank," *Nature Communications*, vol. 13, no. 1314, pp. 1–11, 2022. . Available: <https://www.nature.com/articles/s41467-022-28934-0>
- [13] K. Salsabila, M. Ansori, and O. Paramita, "Eksperimen Pembuatan Cupcake Free Gluten Berbahan Dasar Tepung Biji Kluwih dengan Campuran Tepung Beras," 2019. . Available: <https://doi.org/10.15294/teknobuga.v7i1.19550>
- [14] M. Khairani, N. Y. Raudah, M. Rizki, and R. L. Nadia, "Analisis kandungan zat gizi dalam pembuatan olahan snack dari ubi jalar ungu (*Ipomoea batatas* L.)," *INOVED*, vol. 2, no. 1, pp. 47–55, 2024. . Available: <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/INOVED/article/view/734>
- [15] M. Rahardjo and M. Sihombing, "Karakteristik fisik roti yang memanfaatkan ubi ungu (*Ipomoea batatas* var. Ayamurasaki) dan ubi cilembu (*Ipomoea batatas* L.)," *Teknologi Pangan*, vol. 15, no. 2, pp. 261–272, 2024. . Available: <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/Teknologi-Pangan/article/view/5014>
- [16] M. Restiawati, D. D. Indriatmoko, E. E. Ernawati, A. Khaerunnisa, and A. Setiawan, "Karakterisasi Amilum Labu Kuning (*Cucurbita moschata* Duchesne) Alami Dan Hasil Modifikasinya," *J-MedSains*, vol. 4, no. 1, pp. 20–23, 2024.
- [17] M. Toiba, I. A. Wani, and P. R. Hussain, "Effect of dual modification of sonication and γ -irradiation on physicochemical and functional properties of lentil (*Lens culinaris* L.) starch," *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 101, pp. 358–365, 2017. Available: 10.1016/j.ijbiomac.2017.03.110
- [18] M. W. Kurniawan, "Pembuatan dan karakterisasi tepung dan pati ubi jalar ungu," 2013. . Available: <http://hdl.handle.net/123456789/4138>
- [19] N. El Husna, M. Novita, and S. Rohaya, "Kandungan antosianin dan aktivitas antioksidan ubi jalar ungu segar dan produk olahannya," *AGRITECH*, vol. 33, no. 3, pp. 296–300, 2013. . Available: <https://jurnal.ugm.ac.id/agritech/article/view/9551>
- [20] P. Feldsine, C. Abeyta, and W. H. Andrews, "AOAC International methods committee guidelines for validation of qualitative and quantitative food microbiological official methods of analysis," *J. AOAC Int.*, vol. 85, no. 5, pp. 1187–1200, 2002.
- [21] R. P. Tanhindarto, A. M. Benita, I. M. Pratama, D. Lasmawati, and H. Widyastuti, "Studi Awal Pengawetan Gudeg dengan Iradiasi Gamma Dosis Sedang Kombinasi Variasi Pengemas," 2023. . Available: <https://doi.org/10.55981/brin.690.c651>
- [22] R. Rahayu, S. Yuliani, and S. Haryani, "Perbandingan Karakteristik Pati Modifikasi Heat Moisture Treatment, Asetilasi dan Kombinasi Ganda," *J. Ilm. Mahasiswa Pertanian*, vol. 8, no. 3, 2023. Available: <https://doi.org/10.17969/jimfp.v8i3.26504>
- [23] SNI (3751:2009), *Tepung terigu sebagai bahan makanan*, SNI, pp. 1–48, 2009.
- [24] "Analisa kadar gluten pada tepung terigu," . Available: [Analisa-kadar-gluten-pada-tepung-terigu\[1\].html](#). [Accessed: Dec. 27, 2024].
- [25] "Gluten: How does it work?," *Modernist Cuisine*, 2018. . Available: <https://modernistcuisine.com/mcah/gluten-how-does-it-work/>

[26] Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2019, Batas Maksimal Cemarkan Mikroba Dalam Pangan Olahan, BPOM RI, pp. 1–48, 2019.